

POLAND

POLAND

**JINOYATLARNI OCHISHDA TRASSOLOGIK EKSPERTIZANING
ZAMONAVIY IMKONIYATLARI****Axmadov Shaxruxjon Shuxrat o'g'li**

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi o'qituvchisi

Qo'chqoraliev Asliddin Ahmadali o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203527>

Annotatsiya: Ushbu maqolada trassologik ekspertizasi tushunchasi, uning turlari, trassologik ekspertizasining imkoniyatlari va uning jinoyatlarni ochishdagi ahamiyati, bu borada qo'llanilayotgan xorij tajribasi va uning mamlakatimizga joriy etilishi haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: trassologiya, trassologik iz, hajmli va yuzaki izlar, statik va dinamik izlar, lokal va periferik izlar, ekspert xulosasi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha o'tkazilayotgan tezkor-qidiruv tadbirlari, tergov va sud harakatlarida dalillarni to'plashda zamonaviy fan va texnikaning ilg'or yutuqlarini, xususan kriminalistik ilmiy usul va vositalarni qo'llash amaliyotini yangi bosqichga olib chiqish lozim. Zamonaviy fan va texnikaning ilg'or yutuqlarini, raqamli texnologiyalarni, kriminalistikaning yangi ilmiy usul va vositalarini qo'llash mexanizmlarini joriy etish, zamon talablariga mos avtomatlashtirilgan kriminalistik axborot-qidiruv tizimlari va axborot bazalarini yaratish zarur. Jinoyatlarni ochishda trassologik ekspertizasining o'rni juda katta ahamiyatga ega. [\[1\]](#)

Trassologiya (frans. trace — iz va ...logiya) — kriminalistika bo'limi, izlarni o'rganish va ularni aniqlash, qayd qilish, olish va tekshirish usullari, yo'llari, ilmiy-texnikaviy vositalarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Inson, jinoyat qurollari, asbob-uskunalari, mexanizmlari, transport vositalari kabilarning izlari farqlanadi. Obyektni trassologik identifikatsiyalash uning umumiy va xususiy belgilarini izda hosil bo'lgan belgilari bilan qiyoslash orqali amalga oshiriladi. Agar bevosita qiyoslashning imkoni bo'lmasa, eksperimental izlar yasaladi. Trassologiyada modellashtirish, ya'ni obyektini va izni ularning modellari (tabiiy, optik va h.k.) bo'yicha taqqoslashdan foydalaniladi. Trassologik ekspertiza odamni — qo'l, oyoq, tish izlari bo'yicha, poyabzalni - uning izlari bo'yicha; jinoyat vositalari va qurollarni-buzish, kesish, chopish va boshqa izlari bo'yicha; mexanizmlarini - ommaviy ravishda ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlardagi izlar bo'yicha; transport vositasining yurish qismi, chiqib turgan detallaridan qolgan izlar bo'yicha identifikatsiyalashga imkon beradi. Trassologik identifikatsiya tadqiqotining turlaridan biri butunni uning

qismlari bo'yicha aniqlashdir. Masalan, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyda topilgan fara qismi tekshirilayotgan transport vositasi farasidan topilgan parchalar bilan qiyoslanadi. Identifikatsiya tadqiqotlaridan farqli ravishda trassologik diagnostika tadqiqotlari izlar xar-xil bo'lishi mexanizmi (sharoitlari)ni aniqlash uchun o'tkaziladi. Bu tadqiqotlar tekshirilayotgan obyektning holatini (voqea joyidan topilgan qulfnig ishlatilmasligini); harakat va kuzatilayotgan natija to'g'risidagi sababiy bog'liqlikni (transport vositasida izlar paydo bo'lishi sabablari; to'qnashuv, ag'darilish, yo'lovchini urib ketish va h.k. ni); jinoyatni qanday qilib sodir etish mumkin bo'lgan (omborxonada qanday qilib buzilgan, izlarga qaraganda jinoyatchi qanday ketma-ketlikda harakat qilgan)ligini aniqlashga imkon beradi.[\[2\]](#)

Trassologiya kriminalistikaning alohida bo'limi bo'lib, uning vujudga kelishi ko'chmanchilar, ovchilar, izquvarlar tomonidan izlarni o'qish san'atiga borib taqaladi. Jinoyatlarni ochishda izlar va ulardan foydalanish to'g'risidagi manbalar qadimgi dunyo va keyingi davrlarning hujjatlarida ilk marotaba qayd etilgan. Bular Manuning qadimgi hind qonunlari (er. avv. II asrdan va eramizning II asrigacha), Salik haqiqati (V-VI asrlar), Polsha haqiqati (XIII asr) va boshq. "Rus haqiqati"da ham o'g'rini izidan qidirib topish, jinoyat sodir etilgan joydagi qonizlarining ahamiyati to'g'risida turkum maqolalar berib borilgan. Tergov va sud amaliyotida ilk bora qo'llangan izlar oyoq va qon izlari bo'lganligini e'tirof etish uchun barcha asoslar mavjud. Shu bilan birga, qadim zamonlardan boshlab, qo'l barmoqlarining izlari hamda tish izlariga dalil sifatida katta ahamiyat berilgan. Bularning hammasi keyinchalik jinoyatlarni ochishda izlardan foydalanish imkoniyatini yuzaga keltirdi. Izlarni topish, rasmiylashtirish va olib qo'yish usullari ishlab chiqildi va trassologiya nazariyasiga asos solindi. Xususan, izlar, ularning hosil bo'lishi, iz belgilari to'g'risidagi ta'limotlar bora-bora rivojlana boshlanganligi bois trassologik ekspertizalarni tasniflash amalga oshirila boshladi. trassologiyaning rivojlanishiga rossiyalik kriminalist 6 olimlar katta hissa qo'shganlar. Biroq, trassologiyaning vujudga kelish vaqtidan boshlab o'tgan jarayon mobaynida uning nazariy asoslari yetarlicha rivojlantirilmadi. B.I.Shevchenkoning qayd etishicha, "trassologiyaga muayyan bir moddiy obyektida boshqa bir moddiy obyekt tashqi tuzilishining aksi qolishi mumkin bo'lgan hodisalargina kiritilishi lozim". Trassologiyaning rivojlanishida B.I.Shevchenkoning "Trassologik identifikatsiyaning nazariy asoslari" nomli oxirgi asari ham katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ushbu asar butun trassologik identifikatsion ekspertizaning asosi hisoblanadi. O'sha davrlardayoq, B.I.Shevchenko trassologiyaning ilmiy asoslarini yaratish uchun fizika,

mexanika, tibbiyot, matematika va boshqa ko'pgina fanlarning qoidalaridan foydalanish zarurligini asoslab bergan.[\[3\]](#)

“Iz” tushunchasi maxsus adabiyotlarda ilmiy asoslangan kategoriya sifatida o'tgan asrning 30-50-yillaridan boshlab shakllangan. Ularda hodisa joyidan topilgan izlarning asosiy turlari ta'riflangan. XX asrning 60-80-yillarida kelib chiqishi turli xil izlar batafsilroq o'rganilgani bilan ahamiyatli bo'lib, kriminalist olimlar R.S.Belkin, I.F.Krilov, G.L.Granovskiy, Y.P.Goldavanskiy, Y.N.Zuyev, Y.G.Koruxov, N.P.Maylis, Y.P.Ishchenko, A.Y.Paliashvili, L.G.Edjubov va boshqalarning “iz” tushunchasiga, izlarning tasniflanishiga, mikrotrassologiyaga va noyob obyektlarni tadqiq etishga o'z hissalarini qo'shganliklarini ko'rish mumkin. Bu davrda trassologiyani rivojlantirishning turli yo'nalishlari bo'yicha anchagina nashrlar chiqqan, uning nazariy va amaliy ishlanmalari kriminalistik bilimning ushbu tarmog'ini ancha boyitgan. G.L.Granovskiy nazariy va prognostik yondashuvlar hamda ekspert va tergov amaliyoti muammolari va qiyinchiliklarini chuqur o'rganishdan hosil bo'lgan bilimlar majmuini yaratgan va umumiy trassologiyani rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. G.L.Granovskiy o'zining ikkita fundamental asari, ya'ni “Trassologiya asoslari. Umumiy qism” hamda “Trassologiya asoslari. Maxsus qism” kitoblari bilan trassologiyani nazariy asoslarini har taraflama rivojlantirgan. Ushbu asarda ishlab chiqilgan izlar tasnifini hozirda barcha e'tirof etgan bo'lib, obyektlarning qamrab olinishi, ularning obyektlarda aks etuvchi iz va belgilari bo'yicha asosiy o'rin tutadi.

Trassologiya kriminalistika fanining bo'limi bo'lib, iz hosil bo'lishi jarayonining nazariy asoslari, ularni qoldirgan obyektlarning tashqi tuzilishi, izlarning hosil bo'lish mexanizmlari, izlarni topish, hisobga olish va olib qo'yish usul va vositalari, shuningdek jinoyatlarni ochish, tergov qilish va oldini olishda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan holatlarni aniqlash maqsadida izlar tadqiqotining umumiy va xususiy usullarini o'z ichiga oladi.

Iz qoldiradigan obyektlarning turiga qarab, izlarning to'rtta asosiy guruhi ajratiladi:

1. Odam izlari (gomeoskopiya);
2. Hayvon izlari;
3. Qurol, asbob va ishlab chiqarish mexanizmlarining izlari;
4. Transport vositalarining izlari.

Iz qoldiruvchi obyektlarga – poyabzal, transport vositasining g'ildiragi, inson tishlari, buzish qurollari, ya'ni iz qabul qiluvchi bilan o'zaro ta'sirlashish natijasida o'z aksini qoldirish mexanizmiga ega bo'lgan boshqa buyum va narsalarni kiritish mumkin.

Iz qabul qiluvchi obyektlarga er, asfalt, deraza oynasi, eshiklar, qulf, plombalar, oziq-ovqat mahsulotlari kabi iz qoldiruvchi obyekt bilan ta'sirlashish natijasida izni o'zida aks ettiruvchi narsa buyumlarni misol qilish mumkin.

Iz – atrof muhitdagi o'zgarishni baholash va tahlil qilish uchun aniqlangan, mustahkamlangan ekspertiza manbaidir. Izlar o'zlarida mavjud bo'lgan jinoiy-huquqiy axborot va ma'lumotlarning signalli-belgili ifodalovchilaridir. “Trassologik izlar” deganda, atrof-muhitda sodir bo'lgan yoki bo'layotgan shunday o'zgarishlar tushuniladiki, ular natijasida bir narsaning tashqi tuzilishi boshqasida o'z aksini topadi. “Trassologik iz” tushunchasi – jinoyat ishlarining daliliy bazasini shakllashtirishda foydalaniladigan, qidiruv harakatlarida ishlatiladigan ma'lumotlarning butun yig'indisini o'z ichiga oladigan iz qabul qiluvchi va iz qoldiruvchi obyekt ta'sirida vujudga kelgan moddiy aks etish manbaidir”. Iz hosil bo'lishida tergov qilinayotgan hodisaga aloqador ikki va undan ortiq (iz hosil qiluvchi va sirtida iz hosil qilingan) obyektlar ishtirok etadi [\[4\]](#)

Trassologiyada izlarning hosil bo'lish mexanizmlari quyidagilarga bo'linadi:

1. Hajmli va yuzaki izlar;
2. Statik va dinamik izlar;
3. Lokal va periferik izlar.

Trassologik izlarni olish natijasida sodir etilgan jinoyatlar o'z vaqtida va samarali ochilishiga imkon bermoqda. Ekspert tadqiqoti davomida olingan dalillar sodir etilgan jinoyatni isbotlash ahamiyatiga ega bo'lganligi bois, tergov va sudga foydalanilishi mumkin. Bunda jinoyat sodir etilgan joyda topilgan izlar va jinoyat sodir etgan shaxs orasidagi o'zaro aloqadorlikni aniqlash hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Trassologik ekspertiza identifikatsion (aynanlashtirish) yoki diagnostik vazifalarni hal qilish-qilmasligidan qat'i nazar, muqaddam yuz bergan fizik jarayon, ya'ni jinoyat sodir etish obyektining buyum sirti bilan ta'sirga kirishi oqibatida qolgan izlar, qulf yaxlitligining buzilishi, transport vositalarining to'qnashuvi kabilarni aniqlash uchun xizmat qiladi. Ekspert tomonidan aniqlangan dalillardan foydalanish isbotlash mohiyatini tashkil etib, uning jarayonida muayyan shaxsning jinoiy harakatlari va qoldirilgan izlar orasidagi sababiy bog'lanish aniqlanadi. Buning natijasida esa jinoyatlar fosh etiladi va sodir etishga tayyorgarlik ko'rilayotgan jinoyatlar oldi olinadi. O'zbekiston Respublikasi JPKning 184- moddasida: “Ekspert zarur tadqiqotlarni amalga oshirgandan so'ng o'z nomidan yozma xulosa tuzadi va uni o'z imzosi bilan tasdiqlaydi”. Ekspert xulosasi bu – maxsus bilimlar asosida haqiqatni

aniqlash va ekspertning ular to'g'risidagi fikridan iboratdir. Ekspert xulosani yozishdan avval O'zbekiston Respublikasi JPKning 238-moddasida nazarda tutilgan bila turib yolg'on guvohlik berganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi to'g'risida ogohlantiriladi. Yolg'on guvohlik bermaslik to'g'risida tilxat xulosaning sarlavhasiga yoziladi.[\[5\]](#)

Jinoyatlarni ochishda trassologik ekspertizasining ahamiyati juda katta hisoblanadi, chunki jinoyat sodir etilibdiki izsiz bo'lmaydi. Bu izlarni o'rganish va ularni kimga yoki nimaga tegishlilikini aniqlash bu albatta trassologik ekspertisasi yordamida amalga oshiriladi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori "Ichki ishlar organlarining ekspert- kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-122-son 08.02.2022
2. Uz.wikipedia.org-trasologiya
3. Trassologik ekspertiza darslik 2022
4. Trassologik ekspertiza: Darslik / S.A. Nurumbetova, T.B. Mamatqulov, X.A.Turabbayev va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Jinoiyat-protsessual kodeksi
6. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
7. Қушбоқов Ш., Самадов М. Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 73-76.
8. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
9. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.
10. Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-55.

11. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
12. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
13. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'rni //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.
14. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 34-39.
15. Qushboqov S., Zamonov X. Shaxsning hayoti va sogligiga qarshi jinoyatlarning oldini olishning oziga xos xususiyatlari //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 79-84.
16. Охунов З., Қушбоқов Ш Т. Т. С. Э. Ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
17. Qushboqov S., Tilabov S. Kiber jinoyatlardan saqlanishda umumiy profilaktikani o'rni //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 67-69.
18. Qushboqov S. X., Usipbekov N. J. Yurtimizda mahkumlarni ozodlikka tayyorlashda amalga oshirilgan islohotlar va ulardan kutilayotgan natijalar //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 179-182

